

Е.С. ЗОТОВА

**О смыслологии, цифрологии и мифология от экономики:
дискуссия на Ломоносовских чтениях — 2023***

Аннотация. Представлен обзор выступлений на состоявшемся в смешанном формате 13 апреля 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках международной научной конференции «Новая экономическая реальность: структурные и региональные аспекты» (Ломоносовские чтения — 2023) круглого стола на тему: «Смыслология, цифрология и мифология от экономики».

Ключевые слова: экономика, экономическая теория, стоимость, хозяйство, цифровая экономика, смыслология, мифология, философия хозяйства.

Abstract. The article presents a review of reports at the roundtable discussion on the topic: «Logic of Meaning, Digital Science and Mythology from Economics» (in a mixed format) of the international scientific conference held on April 13, 2023 at Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University «New Economic Reality: Structural and Regional Aspects» (Lomonosov Readings — 2023).

Keywords: economics, economic theory, cost, economy, digital economy, logic of meaning, mythology, philosophy of economy.

УДК 330, 111
ББК 65в

13 апреля 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате в рамках международной научной конференции «Новая экономическая реальность: структурные и региональные аспекты» (Ломоносовские чтения — 2023) со-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. О смыслологии, цифрологии и мифология от экономики: дискуссия на Ломоносовских чтениях — 2023 // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 234—245. DOI:

стоялся круглый стол на тему: «Смыслология, цифрология и мифология от экономики» (сокращенное изложение см в [1]).

Организаторы семинара — лаборатория философии хозяйства и научный совет «Центр общественных наук МГУ» — так сформулировали проблему для обсуждения: «Согласно философии хозяйства экономика — особый способ реализации (организации) хозяйства (вообще жизнеотправления) через посредство идеально-трансцендентной, никогда не покидающей сферы сознания и когнитива (с сопутствующими им бессознанием и безумием) субстанции — стоимости, выраженной в идеальных оценочно-инвестиционных (условных, общепринятых) цифрах-числах-величинах, — как раз экономических — денежных, — той самой управляемо-своевольной субстанции, невидимо окутывающей и бесцеремонно подчиняющей себе хозяйственную реальность, ее экономически (денежно) оцифровывающей, исчисляющей, измеряющей, однако через первичный цифро-число-величинный хаос и его постоянное (пусть и дискретное) преодоление с достижением неустойчивых в дующем времени, но устойчивых в текущем моменте локальных стоимостных упорядочений в виде хаосмоса, подверженного неперемому возвращению в хаос с возможным его новым преодолением.

Отсюда три способа постижения экономики: как смыслологии (с опорой на феномен воспроизводящейся через посредство реального хозяйства трансцендентной стоимости с возможным эффектом ее трансцендентного же расширения); как цифрологии (с анализом движения экономических, немало и трансцендентного свойства, цифр, чисел, величин, причем с уверенностью чуть ли не как их единственно верной фактической данности); как высказывающей из трансцендентного “черного ящика” экономики мифологии — что пригодной, что ложной, что лукавой, причем самого разного разряда — управленческого, экспертного, научного, воззренческого, обыденного, фантомного, никакого.

И чего же здесь бывает больше: понимания, знания, веры, а может, и попросту невозмутимой “магики”, как и непонимания, незнания, наивного заблуждения, а то и вполне себе торжествующего шарлатанства?».

Свое вступительное слово д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) начал, как он выразился, с кон-

ца — с мифологии, разделяя ее на онтологическую и гносеологическую.

«Онтологически экономика есть часть хозяйства, опосредованная действием идеальной, не покидающей голов человеческих субстанцией — *стоимостью* с ее идеальными деньгами, ценами, капиталами, инвестициями, кредитами, доходами и т. д. Уже отсюда экономика как бы есть и ее как бы нет (ни увидеть ее, ни пощупать ее, ни взвесить, ибо она не более чем воплощенная человеческая мысль, однако обладающая трансцендентной способностью к самоорганизации — вроде ноосферы), что дает нам повод утверждать, что экономика всегда сама-себе-экономика, однако что не дает нам возможности утверждать, что экономика не подлежит управлению со стороны ее акторов — подлежит, да еще как!

Экономика — идеальный мир *организации самоорганизации*, на что я обращаю внимание аудитории — *идеальной организации столь же идеальной самоорганизации* (тут можно “крутануть” и в обратную сторону — *самоорганизации организации*, что усложнит, но не испортит дела, как масло не испортит каши)».

«Что касается гносеологической мифологии, — сказал профессор Осипов, — то она всюду налицо, разумеется, как прежде всего обобщающая, абстрактная, теоретическая экономия. Смее утверждать, что вся экономическая теория — от политэкономии до экономикса с эконометрикой — не просто сплошная, но и сплошь дурная мифология, не имеющая к реальности никакого отношения! Утверждение сильное, но в его появлении я не виноват — освобождение от этой мифологии заняло у меня не один десяток лет: иллюзии, иллюзии, иллюзии!

Теперь вот очередной миф — о “цифровой экономике”. Это о какой же такой экономике, ежели она всегда и всюду не какая-нибудь, а... *цифровая* (деньги, оценки и т. д. — что это, разве не всего лишь цифры, причем идеальные, немало и мнимые, обманчивые и обманные, иллюзорные, мифические)? Использование цифроразумных платформ есть всего лишь использование новых технологий, не более того, правда, с их тотальным проникновением в экономическую сферу возникает вероятность превращения социальной пока еще стоимости вкупе с социально-мозговой пока еще цифрой в технотронную стоимость с уже технотронной цифрой, что и создает

возможность перехода экономики, как мне довелось утверждать еще четверть века назад, в *постэкономику*, а точнее — в *техномику*.

Наконец, смыслология. В чем смысл экономики? Только ли в цифровом счете-расчете, обеспечивающем товарный оборот, или в том же капитале, толкающем хозяйственную жизнь вперед, а не кое в чем другом, куда как более важном? Очень непростой вопрос, над которым ни политэкономия, ни тем более экономикс с эконометрикой даже не задумывались и не задумываются. Самый главный, в чем-то и сокрытый, вполне трансцендентный, еще и трансгрессивный смысл экономики состоит, на мой взгляд, в обеспечении движения человеческого хозяйства *от природы к неприроде* и, уж не обессудьте, *от человека к постчеловеку*! А почему же *это* не смысл лишь научно-технического прогресса, а главный смысл еще и экономики? Да все потому, что только подчинившись стоимости, деньгам, капиталу, то бишь *абстрактной цифрогенной субстанции*, человек мог и смог исполнить с помощью научно-технического прогресса не просто целостное превращение природы в неприроду, а и самого себя в технотронного постчеловека, обеспечивая тем самым трансгрессивный вырыв себя из тенет зёмно-природного мира, причем, заметим, посредством жертвы не одной лишь природы, а и самого себя тоже».

В докладе «Экономический миф как форма трансформационного общественного сознания» д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) заметил, что единство триады «смыслология, цифрология, мифология» очевидно, а присутствие в общественном сознании многих мифов было во все исторические эпохи. Мифы — это не только вымысел, измышление, оторванное от фактов, искаженное научное и ненаучное восприятие действительности, но и выдача желаемого за действительное. Насаждение мифов — одна и форм идеологического противостояния, информационной войны. Смысл идеологических, экономических мифов — завуалирование действительности в интересах определенных социальных страт. Мифология бывает не только сознательной, но и естественной, вытекает из природы человеческого сознания, познания, его двойственности. Специфика социального, гуманитарного познания следующая: объект — человеческая жизнедеятельность и ее общественная материализация, а

субъект — члены общества. Соответственно объект и субъект — две стороны диалектического единства — социальные акторы в разных ипостасях, а это позволяет подбирать и истолковывать объективные факты в зависимости от мировоззрения познающего лица, его заблуждений, личных устремлений, целей и интересов социальных групп. Влияние мифов на общество может быть как позитивным, так и негативным.

Смысл трансформационного мифа: переход от одной системы — социализма — к другой — капитализму — осуществим за короткое время, прост по исполнению, не несет больших социальных издержек. Главное — создать частного собственника. Миф широко распространялся в 1980—1990-е гг. А грани мифа — следующая триада:

1. Возможно одновременно осуществить четыре цели: а) переход к рыночной экономике на основе приватизации; б) переход к открытой экономике, ее интеграция в мировое хозяйство; в) переход к гражданскому, демократическому обществу; г) демилитаризация экономики. Логическое воплощение данный подход получил в деятельности правительства Е.Т. Гайдара, которое встало на путь радикальных рыночных реформ, включающий в себя пакет мер по стабилизации, либерализации, приватизации, рыночной институционализации экономики, получивший название «шоковой терапии».

2. Внешняя среда благоприятна — Запад нам поможет и ждет нового сильного конкурента в мировом экономическом пространстве. Расчет на западные масштабные инвестиции, обещанные Б.Н. Ельцину в случае радикальных рыночных реформ.

3. Игнорирование сложившейся структуры советского общественного воспроизводства (изначально нерыночной по своей сути конструкции) и, соответственно, упрощение проблемы транзитологии и трансформации. Структура — это скелет, основа общества и экономики. В чем была «нерыночность»? Выделим шесть аспектов: экономический, социально-политический, национально-культурно-ментальный, институциональный, геополитический и геоэкономический. Сам по себе процесс модернизации структуры был объективен и необходим, а направления и методы зависели от субъективной воли организатора трансформации. Резкий слом структуры в дальнейшем привел страну к траектории разрушающего развития.

Если первоначальные установки оказались мифологическими, острота проблем огромна и они сложно решаемы в условиях сформировавшейся модели экономики, а объективно необходимо быстрое созидательное развитие для всего общества, заметил профессор Ковалев, то неизбежна корректировка модели. Инерционное ее сохранение поставит страну на грань выживания. В позитивном плане теоретически возможны два концептуальных варианта и их модификации: 1) либо путь капиталистической смешанной экономики в направлении ее большей солидаризации, деколонизации; 2) либо путь отката в новый социализм, ориентированный не на его экспорт в другие страны, а на благосостояние собственного населения.

При последовательной реализации каждого из них результат по качеству жизни населения будет сопоставим, но первый путь больше сохраняет сложившуюся социальную структуру и предпринимательскую мотивацию, а значит менее конфликтен, второй — больше обеспечивает социальную справедливость, более адекватен ментальности населения, позволяет шире использовать государственные возможности в развитии приоритетных отраслей. Но для обоих вариантов необходимы субъект и массовая поддержка. Однако у них есть общность — сложности реализации, сопротивление и внутри страны, и особенно со стороны объединенного Запада, подчеркнул С.Г. Ковалев.

В своем выступлении к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (Новороссийская морская академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова) обозначил все три состояния в восприятии и оценке экономики как тесно взаимосвязанные и крайне необходимые и вместе, и каждое само по себе. Мифология формализует две экстремальные точки в восприятии экономики: крайне высокую, возвышенную (идеал) и крайне низкую (провал, кризис, катастрофа и иррациональность) — тем самым фиксируя, куда надо стремиться и куда нельзя попадать. Цифрология показывает, как, насколько и когда в динамической статике изменится экономический процесс. Статика дает моментальную картину, динамика — картину в движении, т. е. здесь отражается количественная сторона. Смыслология же несет в себе ответственность за качественное гуманитарное состояние экономического процесса, отвечая на вопросы: откуда, куда и почему изменяется процесс, каковы его квинтэссенция, образ, причинно-

следственная подоплека и сравнительная вариативность. Ведь экономический процесс — прежде всего социально-экономический, гуманитарный, т. е. здесь доминирует качественный гуманитарный анализ.

Все эти три состояния взаимосвязаны при безусловном первенстве и доминировании смыслологии. За это, собственно, и отвечает политическая экономия, в рамках которой по мере усложнения развития экономики кристаллизуются конкретные, прикладные экономические науки и знания.

Проблемы начинаются тогда, когда данная методология по многим причинам разрушается и игнорируется, что и приводит к иррациональным, гротескным проявлениям и к кризисам-катастрофам. Поэтому гарантия методологии здесь безальтернативна, подчеркнул профессор Кашицын.

В своей реплике д.соц.н., профессор **И.Ю. Фомичев** (Тюменский индустриальный университет) обратил особое внимание на важную роль смыслологии, естественно возникающей в одном ряду с цифрологией и мифологией от экономики. В условиях стремительного возрастания числа авторов новых «концептуальностей» и способов публикации контента почти все требует соответствующего растолковывания, приведения к сущности. Реальность обычно наделяется дополнительными смыслами, и вещи исчезают в своей первозданности, обрастая теми или иными подробностями. Так, например, ментально-субъективная, идеальная сущность экономики становится неуловимой в экономической декорации производства, распределения и пр.

«Экономика человека в его голове» — говорит Ю.М. Осипов. И это так — согласился с ним д.ф.н., профессор **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ). Экономика — это сознание, расширяющее реальность посредством мнимостей. Сознание для экономики предстает сегодня в виде неисчерпаемого ресурса. Сколько было нас во времена палеолита? 100 тысяч особей вида «хомо сапиенс». А сколько людей сегодня? Почти 10 миллиардов. Могло быть сознание ресурсом в палеолите? Нет, конечно. Но что сегодня стало понятно? То, что когда сознание становится привилегией всех, оно исчезает. Исчезает и ресурс для развития спекулятивной экономики. Что остается для экономики? Техническое отношение к человеку,

превращающее его в биомассу. Что нас может сегодня спасти от катастрофы? По мнению профессора Гиренка — возвращение к общине.

Архетипы — это универсальные символы, которые представляют собой модели поведения и мышления, отметила в своем докладе «Хаос экономического бессознательного в ”черном зеркале“ нейросетей» д.ф.н., профессор **О.Р. Чепьюк** (Университет Лобачевского, г. Нижний Новгород). Будучи проекцией коллективного бессознательного (К. Юнг), архетипы могут быть полезны для экспликации мотивации и причин экономического поведения, в том числе мифов, творящих экономическое пространство. Исторически в политических цивилизационных программах преобладает рациональное начало, которое всегда подавляло иррациональное, темное и неизвестное. Однако оно никуда не растворялось, так сказать, накапливалось в языке, жило и развивалось в этом «доме бытия» (М. Хайдеггер). Современные технологии искусственного интеллекта (например, получивший популярность Chat GPT4) позволяют увидеть творчество *Языка* с помощью алгоритмов и цифровых технологий. Увиденное, т. е. осознанное, вызвало серьезный общественный резонанс, который вылился как в алармические, так и в восторженные отзывы о будущем человечества, рынке труда, конкуренции на товарных рынках.

«Однако опасения вызывает не само появление технологий, а персонификация этого феномена, его очеловечивание, вплоть до обожествления. Восприятие информации, порожденной нейросетями, отличается слабой критикой и осознанностью, вкупе с доверием современным технологиям, за которыми, на самом деле, стоят конкретные действия инженеров. Важно отметить, что мифы, порождаемые искусственными языковыми моделями, подобно Chat GPT4, скорее походят на галлюцинации, так как являются не продуктом мифотворчества бессознательного человеческого, но страшного сна алгоритмов и цифровой экспликации мира». Думаю, заметила О.Р. Чепьюк, что сам Chat GPT4 и его ответы могут стать объектом исследований специалистов в области изучения относительного и абсолютного мифа (А.Ф. Лосев).

На человека, сказал д.э.н., профессор **И.Р. Бугаян** (Южно-Российский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ,

г. Ростов-на-Дону), в отличие от всех прочих воздействует система не только вечных законов природы, но и постоянно изменяющихся социальных законов. Воздействие последних многократно возрастает при смене доминирующего фактора производства — капитала на современное предпринимательство. Это особенно болезненно: рукотворное сменяется метафизическим. Уходят владельцы заводов-пароходов, приходят собственники ИТ-технологий! Кто был никем — становится всем! Это более глубокие преобразования, чем смена владельца «вишневого сада». Появились новые смыслы, которые без неодушевленных посредников недоступны. Теперь взаимодействия преимущественно цифровые, синергетические во всех направлениях. При этом они неизбежно мифологонасыщены, отметил профессор Бугаян.

Как известно, глаза в глаза лица не увидать, большое видится на расстоянии, заявил к.т.н. **О.В. Доброчеев** (НИЦ «Курчатовский институт»). А барон Мюнхгаузен, что бы он ни говорил, не мог поднять себя за волосы. Поэтому и экономисты, как, впрочем, и любые специалисты, не могут ни увидеть целиком свою отрасль знания, ни поднять ее на следующий уровень полноты понимания. Опыт становления физики, у истоков которой стоял Ньютон, показывает, что качественно новое знание появляется, говоря современным языком, только в междисциплинарных изысканиях. Ньютон, например, был и естествоиспытателем, и директором монетного двора Англии, и историком, и теологом.

Поэтому новая — способная к преобразованию общественной жизни — экономика может появиться только в синтезе философии хозяйства с естествознанием, наиболее полно развитой частью которой является физика жизни, или инструментальная метафизика, заключил О.В. Доброчеев.

В докладе «Цифровые технологии в денежном приложении» д.э.н., профессор **К.А. Хубиев** (экономический факультет МГУ) отметил, что широкое практическое распространение цифровых технологий коснулось и денег — одного из самых великих изобретений человечества. Экономическая теория, как водится, отстает от практики и на этот раз. Обсуждаются изменение функций денег (в широком смысле), цифровая валюта, ее роль в денежном обращении

и т. п., однако возникает потребность осмысления цифровизации денег в более общем контексте.

По мнению докладчика, цифровизация денег представляет собой определенный этап на пути их движения к своей всеобщности. Появление и развитие денег от товарной формы через бумажную, электронную, а теперь цифровую — этап в развертывании их внутренней всеобщей сущности. В деньгах — единичном — воплощена всеобщая форма общественного богатства. И это единичное неумолимо и противоречиво движется к своей всеобщей сущности, иногда преодолевая преграды, например, в форме фиатных денег.

Но богатство исторически сопряжено с властью. А всеобщая форма богатства — средство и инструмент расширения власти. В чьи руки попадет эта власть — вопрос, имеющий социальное значение. Стихийное распределение этой власти должно быть ограничено общественным контролем. В противном случае выражения типа «тотальный цифровой контроль» могут из фигуры речи превратиться в реальность, сделал вывод профессор Хубиев.

В своем выступлении д.э.н., профессор **А.В. Кузнецов** (Финансовый университет при Правительстве РФ) обратил внимание на непреходящую ценность языка в формировании мировоззренческих основ современного глобального социума. Запад создал материальный бытовой базис мировой экономики, но обществу для полноценного всестороннего развития не достает, как воздуха, духовной наполняющей. Английский язык сцементировал аналитическое (двоичное) представление о мире, оперирующее знаками (цифрами). Замена английского языка китайским как языком новой мировой сверхдержавы не представляется возможным. Во-первых, китайский язык, являясь языком символов, не вполне пригоден для математического и аналитического описания материального мира. Во-вторых, он слишком труден для массового освоения. Русский язык способен объединить абстрактно-понятийный (западный) тип мышления с конкретно-символическим (восточным) в образное (троичное) мышление. Поэтому только посредством русского языка возможно восполнить миру недостающую гармонию — синтез материального и духовного, наполнив человеческую жизнь непреходящими смыслами. В свое время богатейшие мысли из немецкой и фран-

цузской философии так и не смогли достичь массового сознания в силу тяжеловесности языковых конструкций. Для формирования гармонично развивающегося глобального общества — без переко-сов в сторону материального (рыночный фундаментализм) или ду-ховного (религиозный фанатизм) — русскому языку следует со-здать свою упрощенную версию и сделать ее доступной и привлека-тельной для массового овладения во всех частях мира, заключил выступающий.

«Состоявшийся обмен мнениями, — сказал в заключительном слове **Ю.М. Осипов**, — принес много интересного и ценного отно-сительно понимания современной экономики и оценки ее кризисно-переходного состояния, правда, по преимуществу в соответствии с традиционным, вполне и инерционным, трактованием экономики как... а чего, собственно?, да вот заметим, что... *ничего*, в лучшем случае *чего-то там*, ибо, опять же особо заметим, никакой види-мой, осязаемой, весомой экономики на самом деле нет и быть не может, ибо экономика, коли уж о ней заходит речь, не более чем *идеальный призрак*, а вовсе не какая-то материальная вещь, которую и увидеть можно, и пощупать, и взвесить, о чем я, собственно, уже говорил во вступительном слове.

Дискуссия показала, что мое беспредметное, беспродуктивное, беспроизводственное, беспотребительское понимание экономики никак не принимается хорошо образованными учеными-экономистами, привыкшими рассуждать об экономике (не осозна-вая того) как, с одной стороны, о реальном онтологическом мифе (мифе от самой реальности, ибо где она в реальности — экономи-ка?), а с другой, как о нереальном гносеологическом мифе, никак миф-экономику не схватывающем и не определяющем.

Позволю себе раскрыть один секрет: экономику не видят и не знают не то что кабинетные теоретики экономики, что понятно, но и ее реальные акторы тоже, которые хоть всю и действуют *эко-номически*, совершая всякие благие и неблагие деяния, но действу-ют они при этом, оперируя не с чем-нибудь, а с онтологическим *призраком*, и оперируя вполне себе гносеологически *иллюзорно*! Вот такая тут замысловатая выходит загогулина!

Сейчас идет переворот: от хомо-социального экономического призрака к призраку технотронному, что и означает переход от соб-

ственно экономики с ее хомо-социальной стоимостью к постэкономике с ее нестоимостным технотронным счетом-расчетом. Что из этого в реалиях выйдет, мы пока достоверно не знаем, но уж коли выйдет, то непременно что-то воистину тоталитарно диктатное.

Есть над чем думать все еще равнодушным свидетелям гуманитарно-антигуманитарной экономо-технотронной стихии!»

Литература

1. *Зотова Е.С.* Смыслология, цифрология и мифология от экономики (Ломоносовские чтения — 2023) // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2023. Т. 16. Вып. 3. С. DOI

References

1. *Zotova E.S.* Smyslologiya, cifrologiya i mifologiya ot ekonomiki (Lomonosovskie chteniya — 2023) // Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo fakul'teta. Elektronnyj zhurnal. 2023. T. 16. Vyp. 3. S. DOI

* * *

9 июня 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках VII съезда «Международного политэкономического конгресса» состоялось заседание на тему: «Россия в меняющемся мире: политико-экономические основания разработки новой научно-образовательной программы», на котором выступили 16 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, У.Ж. Алиев (Астана), И.Р. Бугаян (Ростов н/Д), А.В. Кузнецов, В.М. Кульков, П.А. Покрытан, Н.А. Шапиро (СПб.), И.Г. Шевченко; кандидаты наук В.Е. Гаврилова, Е.С. Зотова, Н.П. Недзвецкая, С.В. Кайманаков, В.В. Кашицын (Новороссийск), Г.В. Фадейчева; доцент Т.Д. Коломиец; научный сотрудник Т.С. Сухина.